

PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FANLARNING BO'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI

Sharofutdinov Iqboljon Usmonjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7839480>

Annotasiya: Mazkur maqolada ta'limni axborotlashtirish sharoitida bo'lajak pedagoglarning akmeologik kompetentligini rivojlantirishni mexanizmlarini takomillashtirishning pedagogik tizimi rivojlantirish, shaxsiy va kasbiy

Kalit so'z va iboralar: Insonparvarlik psixologiyasi, mustaqil ta'lim, zamonaviy dunyoqarash, ijtimoiy zarurat, akmeologik kompetentlik, akmeologik pozitsiya, innovasion va raqamli, bozor iqtisodiyoti, Ta'lim va tarbiya, ilmiy-metodik.

Kirish. Bo'lajak pedagoglarning akmeologik kompetentlik sifatini, ularda erkin, faol, mustaqil fikrlay olish, o'quv-tarbiyaviy jarayonni modellashtira olish, shuningdek ta'lim-tarbiyaning yangi g'oya va texnologiyalarini mustaqil yaratish hamda ularni tatbiq eta olish kompetentligini shakllantirish orqali oshirish muammosi bugungi kunda mavjud bo'lgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy sharoitlarda dolzarb hisoblanadi. Shu o'rinda prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz"[1:14] degan fikrlari ishimizning maqsadiga bevosita mos keladi.

Ta'lim va tarbiya jarayonida individual munosabatda bo'lishning sharti o'quvchining psixologik xususiyatlarini har tomonlama va chuqur bilishdan iboratdir. Bu narsa o'quvchining ruhiy dunyosidan xabardor bo'la bilishni, psixologik jihatdan to'g'ri kuzatish tashkil qila bilishni va tabiiy eksperiment uyushtirishni bilishni taqozo qiladi. Mana shu yuqorida ko'rsatilgan qonuniyatlarni hammasini bilish o'zo'zicha hali ta'lim-tarbiya ishlarida muvaffaqiyatning garovi bo'la olmaydi. Lekin juda ko'p xatolarning oldini olish imkonini beradi, chunki bu qonuniyatlar o'qituvchini ko'r-ko'rona harakat qilish zaruratidan qutqaradi. Demak, pedagogik psixologiyaning mohiyatini bilish har bir pedagog uchun ta'lim-tarbiya jarayonini samarali amalga oshirish uchun zarur. Psixologiya va pedagogika ham ta'lim muassasalrining turiga qarab ijtimoiylik shartlaridan kelib chiqqan holda akemologik komponentlikka to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Ular konservativ ta'lim muhiti shakllantirilgan ta'lim muassasalari mavjudligini ko'rsatdilar, bunda u yerda shunday muhit yashayotgani emas, balki uni yaratayotganlari haqida gapiriladi. Shu bilan birga, kreativ fikrlashni rag'batlantiradigan ta'lim muhiti yaratilgan ta'lim muassasalari ham mavjud.

Pedagogika jamiyatning rivojlanish qonunqoidalariga tayangan holda taraqqiy etadi. Bugungi kunda esa ana shu jarayon avj pallasiga chiqmoqsa. Xususan, huquqiy davlat barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar, milliy ong kun sayin yuksalayotganidan dalolat beradi. Inson ongi taraqqiy etmas ekan, ijtimoiy hayot jabhalarida hech bir o'zgarish sezilmaydi. Modomiki, zamon jadal sur'atlarda o'zgarayotibdimi, demak, pedagogika ham shu o'zgarishlarga hamohang bo'lmog'i darkor.[2:5]

Zamonaviy sharoitda pedagogikaning asosiy vazifalari inson turmush tarzining Adabiyotlar tahlili va metodologiya barcha yo'nalishlari (ijtimoiy, shaxsiy, siyosiy va boshqalari)da

samarali pedagogik tizimlarni yaratishga yo'naltirilgan. Bularga quyidagilarni kiritish mumkin:

- ta'lim-tarbiya, ta'limiy va tarbiyaviy tizimlarni boshqarish sohasiga doir qonuniyatlarni aniqlash va o'rganish;
- pedagogik tajribani o'rganish va joriy etish;
- ta'lim tizimlarining istiqboldagi rivojlanishini tashxis etish;
- ta'lim-tarbiyaning yangi shakl, metod va vositalarini ishlab chiqish;
- pedagogik tadqiqot natijalarini ta'lim amaliyotiga tatbiq etish;
- xalqaro pedagogik loyihalarda ishtirok etish, axborotlar almashish, pedagogik yo'nalishga doir xalqaro tajribalarni o'rganish;
- pedagogik muasssalarning barqaror tizimini ishlab chiqish va ularning samaradorligini oshirish.
- Pedagogikaning rivojlanish manbalariga quyidagilarni olish mumkin:
- turmush tarzi, an'nalar va marosimlar, xalq pedagogikasida aks etgan ko'p asrlik amaliy tajriba;
- falsafiy, ijtimoiy, pedagogik va psixologik manbalar; jahon va milliy tarbiya amaliyoti;
- maxsus tashkil etilgan pedagogik tadqiqot natijalari;
- novator-pedagoglarning tajribasi.

XXI asrda pedagogika fani rivojining asosiy tendensiyalari quyidagilardan iborat:

1. Pedagogikaning fan sifatida amaliy jihatining kuchayishi;
2. Pedagogikaning fan sifatida tabaqalashuvi, ya'ni aniq ob'yekt va predmetiga ega yangi yo'nalishlarining vujudga kelishi;
3. Pedagogikaning boshqa fan sohalari bilan integrasiyalashuvi.

Pedagogika fanining taraqqiyotiga ta'sir etuvchi ayrim jihatlarni sanab o'tish mumkin. Ular quyidagilardan iborat:

Matematik-statistik, biopsixologik va gnoseologik-semasiologik fanlari natijalaridan keng foydalanish asosida pedagogikaning boshqa insonshunoslik fanlari bilan mustahkam aloqalarini o'rnatish va ilmiy bilimlarning integrasion jarayonini chuqurlashtirish.

Dunyoni pedagogik anglashning nazariy-fundamental doirasini kengaytirish, ya'ni fanning ilmiy maqomi va ijtimoiy funksiyasini saqlab qolish uchun nazariyadan amaliyotga tomon harakatlanish kerak.

Pedagogikfanlartaraqqiyotinita'minlashdamatematik-statistikvasemantik-semasiologikaxborotmanbalaridantizimlifoydalanish.

Ijtimoiy xulq-atvor me'yorlarini optimallashtirish, ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish mexanizmlarini boshqarishda pedagogik jarayonni axborotlashtirishga alohida e'tibor qaratish.

Pedagogika o'z rivojining individual trayektoriyasini saqlab qolishi amalga hamda boshqa fanlarning tushuncha va kategoriyalaridan o'ransiz foydalanish hisobiga uning tushunarsiz va murakkablashuviga olib kelmaslik.

Global planetar muammolarni hal etish uchun shaxslararo, millatlararo va davlatlararo munosabatlarni insonparvarlashtirish va axloqiy me'yorlarning to'liq ta'minlanishiga doir ilmiy-tadqiqotlarni oshirish.[3:14]

Pedagogika fani ijtimoiy ong shakllaridan biri sifatida doimo o'sish, o'zgarish va takomillashishda davom etmoqda. Har bir davrning o'z o'rganish muammolari, unga

yondashuv usullari, ilmiy tadqiqot metodologiyasi birbiridan farq qiladi. Ayni paytda har bir davr uchun umumiy qonuniyatlar mavjudki, ular metodologiyaning tayanch tamoyillari va konsepsiyasini tashkil qiladi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasida insonparvarlik g'oyasi pedagogika va psixologiya bilan birlashib, muayyan uyg'unlikni namoyon qiladi. Mazkur texnologiyaning samarali ishlashi uchun o'quvchi iqtidori muhim ahamiyatga ega. An'anaviy pedagogik texnologiyalardan farqli ravishda shaxs yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasining markazida o'zining maksimal imkoniyatlarini ishga solib bilim olishga intilish, yangi tajriba-sinovlarni qabul qila olish, har xil vaziyatlarda mustaqil qaror qila olish, nostandart fikrlash kabi fazilatlariga ega o'quvchi shaxsi turadi.

Bo'lajak o'qituvchilarimiz bugungi zamon talablariga mos bilimlar sohibi, yangilangan ta'lim mazmunini egallagan bo'lishlari kerak. O'qituvchi xodimlar o'zlarining kasbiy-ko'nikmalari va muallimlik mahoratlarini doimo takomillashtirib borishlari shart. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" g'oyalarini amaliyotga tatbiq etish, Respublika ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlarning muvaffaqiyatini ta'minlash, ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan o'qituvchi, tarbiyachi, ishlab chiqarish ustalarining ma'naviy qiyofasi hamda kasbiy mahoratlariga bog'liqdir. Shaxsni tarbiyalash ishi nihoyatda murakkab faoliyat jarayoni bo'lib, juda qadimdan ushbu faoliyatga jamiyatning yetuk namoyondalari jalb etilgan. Mazkur holat yosh avlod tarbiyasi, uning tashkil etilishi mazmuni nafaqat shaxs kamoloti, balki jamiyat taraqqiyotini ham belgilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini anglatadi.

"Ta'lim jarayonini ixtiyoriy qurish va amalga oshirishdan, uning har bir qism va bosqichlarini izchil asoslangan, yakuniy natijani haqqoniy tashxislashga yo'naltirilgan"ga o'tish uchun asos zarur. Bu barcha davlat va jamoat tashkilotlarining vazifasi eng avvalo, uzluksiz ta'lim tizimi muassasalari faoliyati mazmunini tubdan, qaytadan ko'rib chiqishni taqozo etadigan murakkab jarayondir. Ijtimoiy amaliyot, jamoatchilik tarbiyasi, ta'lim va tarbiyaning aniq maqsadga qaratilganligi erkin shaxsni shakllantirishning asosini tashkil etadi. Ta'lim jarayonini modernizatsiyalash hamda moddiy texnika bazasini yaxshilash, jamiyatni ma'naviy yangilash birinchi navbatda, yosh avlod an'analari insonparvarlik va demokratik qadriyatlarni singdirish orqali ta'minlanadi.

Pedagogik dasturiy vositalar - kompyuter texnologiyalari yordamida o'quv jarayonini qisman yoki to'liq avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan didaktik vosita hisoblanadi. Ular ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishning istiqbolli shakllaridan biri hisoblanib, zamonaviy texnologiyalarning o'qitish vositasi sifatida ishlatiladi. Pedagogik dasturiy vositalar tarkibiga: o'quv fani bo'yicha aniq didaktik maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan dasturiy mahsulot (dasturlar majmuasi), texnik va metodik ta'minot, qo'shimcha yordamchi vositalar kiradi.

Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchisini kasbiy rivojlantirishda pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Fan mazmunlarining nazariy va amaliy mashg'ulot jarayonlarini dasturiy ta'lim vositalaridan foydalanib, ko'rgazmali tashkil etish bo'lajak mutaxassislarning kompyuter savodxonligini rivojlantirish va ularda amaliy ko'nikmalar hosil qilish imkoniyatlarini uyg'otadi. Dasturiy ta'lim vositalari asosida bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy mahoratini rivojlantirish va ularni kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimidagi eng muhim metodik muammo bo'lib, bu sohadagi vazifalarning samarali yechimi, oliy ta'lim tizimidagi o'qitish jarayonini innovasion talablar va kasbiy kompetentlikka asoslangan ta'lim sharoitida amalga oshirish bilan belgilanadi.[5:446-448]

Psixologiyafaniinsonshaxsi,

uningichkidunyosihaqidagibilimlarningmurakkabsohasidir.Psixologiyaharkimgao'ztajribasidanna'lumbo'lgansezgi, idrok, xotira, tafakkur. xayol, his-tuyg'uvainsonningkobiliyati, iste'dodi, temperamenti, xarakterigaxosruhiyxodisalarhaqidagibnlilmarnio'zichigaolgangsohadir.[6:5]

XX asrda erishilgan yutuqlardan eng muqimi shu bo'ddiki, inson o'z aql-idroki, tafakkuri va ijobiy salohiyati bilan murakkab texnika, elektronika va boshqa shunga o'xshash global texnologiyalarni kashf etdi».[7:5]

XXI asrda barcha fanlar qatori milliy psixologiyamiz yangicha mazmun kashf etdi. Bu islohotlarning barchasi inson omilini har qachongidan ham yuqori saviyaga ko'tarib, xalqimiz psixologiyasining zamon va makondagi o'rnini, nasl-nasabini, o'zligini, kelib chiqishini, insoniyat tarixida tutgan o'rnini, uning rivojiga qo'shgan hissasini, milliy iftixorinn, g'ururini mustaqil va xolisona anglab olishidir. Agar xalqimiz o'zining milliy psixologiyasiga, boy tarixiga ega bo'lsa, u o'zi kechirgan ijtimoiy-psixologik jarayonlarni chuqurroq tushunadi. Psixologiya sohasidagi bu izlanishlar yetakchi psixolog olimlarimiz ilmiy faoliyatida mujassamlangan va ular tomonidan jamiyat, inson psixologiyasi va ma'naviyati ilmiy-nazariy tahlil qilinadi. Shuni hisobga olish kerakki, odamdagi barcha psixik jarayonlar va shaxsny xususiyatlar o'z-o'zicha yuzaga kelmaydi. Psixik jarayonlar (ya'ni sezish, idrok, xotira, tafakkur, hayol, nutq va shu kabilar) ham, shaxsning psixik xususiyatlari (ya'ni ehtiyojlari, qiziqishlari, malaka va odatlari, xakteri qobiliyatlari.) ham odamning mavjud faoliyati jarayonida namoyon bo'ladi. Shuning uchun psixologiya fani insonni turli faoliyatlarda o'rganadi. Shu sababli inson shaxsinng mohiyati barcha ijtimoiy munosabatlar yig'indisidan iboratdir.

Bo'lajak mutaxassislarning psixologik kompetentligi masalasini tadqiq etishga keyingi paytlarda qiziqish ancha kuchayib bormoqda. Bu boradagi qarashlar, fikr-mulohazalarning turli-tumanligi mazkur muammo xususida hozircha tizimlashtirilgan, yagona konseptual model yaratishga imkon bermayapti.

Albatta, psixologik kompetentlikni tushunish shaxs faoliyatining turli ko'rinishlarini tahlil etish barobarida aniqlashtiriladi, shuning uchun biz ushbu muammoga o'qituvchi faoliyatini o'rganish misolida murojaat qilmoqchimiz. O'qituvchining kasbiy pedagogik faoliyati «o'qituvchi-o'quvchi» o'zaro aloqasi negizida olib boriladi, aynan shu jarayonda ta'limiy, tarbiyaviy, korreksion, rivojlantiruvchi va shakllantiruvchi maqsadlar amalga oshiriladi. Shuning uchun o'qituvchining kasbiy-psixologik kompetentligini o'rganishda eng avvalo, kommunikativ (muloqot) kompetentlikka e'tibor qaratilgani maqsadga muvofiqdir. Zamonaviy psixologiyada kommunikativ kompetentlik va uning tarkib topishi shart-sharoitlari, omillarini o'rganishga nisbatan bir necha yondashuvlar mavjud. Masalan, bixevioristik yo'nalish vakillari kommunikativ kompetentlikni shaxsning muayyan vaziyatlarda maqsadga muvofiq xulq-atvor shaklini namoyon qilish, vaziyatni oqilona baholash va shunga mos tarzda faoliyat yuritish ko'nikmalarini egallaganligi bilan belgilaydilar.

Ushbu fanlarni o'rganishda muammoli yondashuv muayyan nazariyaning mohiyatini chuqurroq o'rganish, ularni taqqoslash, o'rganilayotgan jarayonlarning ichki mexanizmlariga chuqurroq kirib borish imkonini beradi, chunki muammoli taqdimot uslubining mohiyati o'qituvchiga muammo tug'dirishi va gipotezani shakllantirishdan iborat. Uni qanday tekshirishni, paydo bo'lgan qarama-qarshiliklarni ochib berishni ko'rsatib beradi. Shunday

qilib, ilmiy bilimlarning namunalari, muammolarni ilmiy yechimlari ko'rsatilgan. Shu bilan birga, talabalar nafaqat tayyor ilmiy xulosalarni anglash, tushunish va eslab qolish, balki dalillar mantig'iga, o'qituvchi fikrlarining harakatiga amal qilish imkoniyatiga ega.

T.V.Kudryavsev mashg'ulotlarda muammoli vaziyatning uchta belgisini beradi:

1) Shunday bo'lishi kerakki, uning qarorini talabalarning shaxsiy bilim faoliyati boshqarishi mumkin.

2) Muammoli vaziyat tufayli kelib chiqadigan savollar o'quvchilarga tegishli bo'lishi kerak.[7:18]

Muammoli vaziyat xususiyatini o'z ichiga olishi kerak. Ushbu qoidani ochar ekan, T.Kudryavsev "asosiy muammoning yechimi bir-biridan kelib chiqadigan bo'ysunuvchi muammolarni hal qilish fonida va hodisalar va jarayonlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatishi kerak" deb ta'kidlaydi. A.Matyushkin dialogik tamoyilni muammoli o'qitishning yana bir muhim prinsipi sifatida ta'kidlaydi va ta'kidlashicha, muloqotda fikrlash jarayonlari "aloqa kemalari" tamoyiliga muvofiq amalga oshirilmaydi va o'quv jarayonining o'zi bu holda samarali generativ jarayondir deb kursatadi.[8]

6. Dialog, o'quv usuli sifatida, o'quv jarayoni sub'yektlari munosabatlarining eng maqbul shakli sifatida juda qadimdan ma'lum bo'lgan.

Natijalar (Результаты/Results).Dialog – bu odamga yangi tajribalarni qabul qilish, eski ma'nolarni qayta ko'rib chiqish va boshqalar uchun qulay sharoit yaratadigan o'ziga xos ijtimoiy-madaniy muhit. Har bir talaba muayyan hayotiy vaziyatga bo'lgan munosabatini asoslashi, uning ma'nosini aniqlashi kerak. Aynan shu holatda o'qituvchi qidiruv jarayoniga aralashish imkoniyatiga ega, bu faqat dialog orqali amalga oshirilishi mumkin. Muloqot jarayonida u o'quvchiga o'zi duch kelgan nizoli vaziyatni ko'rishga yordam beradi.

Muloqot talabalarning shaxsiy funksiyalarini yangilashga, ularning qiymat tanlovini, tanqidiy hislarni amalga oshirishda tajriba to'plashga qaratilgan vaziyatni yaratadi.

Bo'lajak mahoratli texnologiya fani o'qituvchisi o'zini mahorat egasi sanasa u quyidagi bilim, ko'nikma, malakalarni egallagan bo'lishi zarurdir. O'qituvchi dunyoqarashi keng, hamma voqea, hodisa ustida erkin fikr yurita olishi zarurdir.[10]

1.Yangi O'zbekiston o'qituvchisi birinchi galda o'zi o'qitadigan fanni chuqur egallagan bo'lgandagina o'quvchilarda umumiy va kasbiy ta'lim sifatini oshira oladi va ularda fan-texnika hamda amaliy faoliyaga qiziqish va istak hosil qila oladi.

2. O'qituvchi hozirgi zamon fan-texnika talabiga muvofiq yaxshi dars berishi va uning har minutdan unumli foydalanishi zarur.

3. O'qituvchi yaxshi o'qituvchi bo'lishi uchun pedagogika, psixologiyaga qo'shib, o'z fanining metodikasini yaxshi bilmog'i lozim.

4. O'qituvchining umumiy madaniyati yuqori bo'lishi bilan birga bu kasb adabiyot va san'at sohasidagi bilimlarga ega bo'lishni talab qiladi.

O'qituvchi pedagogik faoliyati jarayonida nafaqat o'zini kompetentli his qilishi, balki atrofdagilarga bu xususiyatini namoyish qilishi, isbotlashi ham zarur, deb hisoblaymiz. U kompetentli mutaxassis sifatida tan olinishi kerak. Zamonaviy ta'lim konsepsiyasi xuddi shu jihatga urg'u bermoqda, e'tibor qaratmoqda.

Muhokama (Обсуждение/Discussion).Shunday qilib, real vaziyatlarda, pedagogik jarayonlarda o'qituvchi kompetentligi o'quvchiga maqsadga muvofiq ta'sir ko'rsatib, unda

ijobiy motivasiyani hosil qilishi ham yoki aksincha, psixologik tormoz vazifasini bajarib, bola kompetentligi rivojiga to'sqinlik qilishi ham mumkin.

Bo'lajak o'qituvchilarning tayyorgarlik darajalari:

1.Reproduktiv daraja talaba tushunchalar mohiyatini reproduktiv darajada ifodalaydi; ilmiy bilish metodlarini yetarlicha egallamagan, ularni pedagogik amaliyotda faqat qisman qo'llay oladi, kasbiy yaxshi rivojlanmagan.

2.Produktiv daraja talaba ijodkorligining mohiyati haqidagi tasavvurlar mavjudligini nazarda tutadi. Ammo bu tasavvurlar cheklangan va mustaqil pedagogik faoliyat olib borish uchun yetarli emas, talaba o'qituvchi rahbarligida mashg'ulotni o'tkazishda keyinchalik qo'llash mumkin bo'lgan yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga motivasiyasi mavjud.

3.Qisman izlanishli darajada talabaning kasbiy faoliyat munosabati bilan xarakterlanadi. U pedagogik metodlarni egallagan, ularni kasbiy faoliyatida amalda qo'llaydi, yangi g'oyalarni tekshirish prosedurasini ishlab chiqishga qodir.

4. Akmeologik daraja talabaning yuksak qobiliyatlari hamda kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini mantiqiy va tizimli tarzda pedagogik faoliyatda qo'llay bilishi, o'z imkoniyatlarini to'g'ri baholay olishi hamda nostandart pedagogik vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila olishi kabi ko'nikmalarni nazarda tutadi.

Mazkur ko'rsatkichlar bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini baholash ularning kasbiy kompetentligini shakllantirishga qaratilganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Akmeologik yondashuvdan foydalanishning asosiy maqsadi – mavjud har qanday qiyinchilik yoki muammolardan o'quvchining o'zi mustaqil ravishda chiqib keta olsin, unda ijodkorlik shunday rivojlansinki, hatto o'zi mustaqil ravishda yakka tadbirkor sifatida faoliyat yurita olsin. Bunga erishish uchun ta'lim jarayonida akmeologik yondashuvdan foydalanish bilan birgalikda, pedagogik jamoada ijodkorlik va muvaffaqiyatga erishish motivida akmeologik muhitni shakllantirish ustida ish olib borilishi lozim. Buning uchun ijtimoiy tashkilotlar, psixolog, guruh murabbiysi, ishlab chiqarish ustasi, maxsus fan o'qituvchisi tomonidan ijodiy ishlar olib borilishi, jumladan, natijalari har semestr yakunida umumiy o'quvchilar va o'qituvchilar jamoasida ko'rib chiqilib, faollar munosib taqdirlanishi ko'zda tutilgan tadbirlar (to'garaklar, festivallar, konkurslar, musobaqalar, marafonlar, o'yinlar, treninglar), maxsus dastur natijalari doimiy ravishda ishlab turishi lozim. Bunda o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish, liderlik, ijodiy faoliyat, loyihalar ustida ishlash kabi qobiliyatlari shakllantirib borilishi maqsadga muvofiq.

Oliy ta'limda bo'lajak o'qituvchilarni akmeologik yondashuv asosida kasbiy tayyorlashning asosi quyidagilarni tashkil etadi:

- bo'lajak o'qituvchilarning borliq va jamiyat o'rtasidagi munosabat kommunikativ aloqalarini o'rganish;
- bo'lajak o'qituvchilarning hayotiy muvoffaqiyatlarga erishishinimo'ljallashda, shaxsiy sifatlarni takomillashtirishga, madaniy rivojlantirish yetukligiga va ta'lim jarayonidagi axloqiy sifatlarga erishishga intilishi;
- kreativ faoliyatni tashkil etishda, qiziqarli va mahsuldor, har bir talabaning qobiliyatini ochib beruvchi va uning muvaffaqiyatlarini ta'minlovchi, ijtimoiy tan olinish, o'z yetukligini his etish, ijodiy guruhlarda shaxslararo munosabatni tashkil etish;
- bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratlarini takomillashtirish imkonini beruvchi omillarni aniqlash;

2.2-rasm

Хулоса (Заклучение/Conclusion). Tadqiqotimizda amalga oshirilgan bo'lajak pedagoglarni loyihalashtirish faoliyatiga tayyorlashning muammoli-modulli va maqsadli yondashuvlarni yangi va an'anaviy texnologiyalarni qo'llash bilan integrasiyalaydigan, talabalarning oliy ta'lim muassasasida pedagogik fanlarni o'rganishda har bir o'qish davri xususiyatlaridan kelib chiqadigan texnologiyasi bo'lajak o'qituvchilarni loyihalashtirish faoliyatiga tayyorlash texnologiyasining samaradorligi va maqsadga yo'nalganligini tasdiqladi va uni amaliyotda qo'llash maqbuligini ko'rsatdi.

Xususan, pedagogik yo'nalishlarda kadrlar tayyorlash sifatiga e'tiborni kuchaytirish, pedagogik ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarida ta'lim olayotgan bo'lajak o'qituvchilarnikasbiy tayyorgarligining yuksak darajada bo'lishi, ularda pedagogik

mahoratning rivojlanishi, o'z-o'zini kasbiy va shaxsiy takomillashtirib borish motivasiyasi, shuningdek, mehnat bozorining talablaridan

References:

- 1.Харакатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари. – Т.: Гафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. – Б.71.
- 2.Абулханова К.А. Фаолиятвашахспсихологияси. –М.: Наука, 1980.–335 б.
- 3.Кулневич С.В. Контсепциялардан технологияга қадар шахснинг педагогикаси. Дарслик. - Ростов-Дону: "Ўқитувчи", 2011. – 10 б.
- 4.Даўкеева А. Бўлажак ўқитувчининг акмеологик компетентлигини такомиллаштириш учун психологик-педагогик шароитлар. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (SI) II/2020. – Б. 236-239.
- 5.Расулова З. Педагогик дастурий воситалардан фойдаланиб бўлажак технология фани ўқитувчиларининг касбий маҳоратини ошириш йўллари. "Science and Education" Scientific Journal. October 2021 / Volume 2. Issue 10. – Б. 416-421.
- 6.Маъмуров Б.Б. Акмеологик ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларда таълим жараёнини лойиҳалаш кўникмаларини ривожлантиришнинг педагогик-психологик хусусиятлари. "Psixologiya" ilmiy jurnal. № 2, 2017. – Б. 49. (- Б. 47-52).